

DE STAGE ALS VEREISTE VOOR DE TOELATING TOT DE
VERPLICHTE ACCOUNTANTSCONTROLE

door P. H. Boschma R.A.

In een artikelenserie over de opleiding tot accountant kan een bespreking van de stage-problematiek niet worden gemist, al zal dit niet iedereen op het eerste gezicht aanspreken.

In de Nederlandse verhoudingen immers bestaat er voor de accountant geen formeel vereiste tot het opdoen van praktijkervaring alvorens hij het beroep ook daadwerkelijk mag uitoefenen. Aanraking met de praktijk wordt nuttig en gewenst geacht met name voor de „kernvakken” van de accountancy-opleiding [1], maar daarmee staat een beperkt doel voor ogen: het scheppen van een betere voedingsbodem voor het onderwijsleerproces. De stage heeft in dat geval ondersteunende werking, maar is geen doel in zichzelf, hetgeen wel zo is als van de stage een conditie wordt gemaakt. De in de stageperiode opgedane ervaringen en verkregen vaardigheden worden dan van wezenlijke betekenis geacht voor de latere activiteiten in de praktijkuitoefening in het vrije beroep.

Een studie over vorm en inhoud van de stage had inderdaad tot voor kort voor ons land hoogstens academische betekenis, hetgeen de reden zal zijn dat in onze vakliteratuur weinig over dit onderwerp is te vinden. De verplichte stage wordt te onzent al vrij snel verbonden aan het begrip „leerlingstelsel” en vervolgens verworpen als een voor ons beroep achterhaalde vormingsmethode, die hoogstens nog hier en daar in het buitenland bestaat, maar toch op den duur ook daar zal moeten wijken voor een beroepsgerichte studie onder leiding van ervaren docenten. Dat wil niet zeggen, dat het onderwerp niet zo nu en dan in discussie geweest is.

Bij de herstructurering van de Nivra-opleiding werd in 1971 geoordeeld, dat van een stage-eis zonder bezwaar kon worden afgezien gegeven het feit, dat „de opleiding is gericht op het door studerenden praktisch werkzaam zijn in het accountantsberoep” [2]. Universitair gevormden maken eveneens als regel een praktijkperiode door van 2 à 3 jaar tijdens hun post doctorale accountantsstudie. Toch rezen er in de loop der jaren wel vragen, die voornamelijk voortvloeiden uit de constatering dat er een groeiend aantal mensen is, dat zich tot de studie voelt aangetrokken zonder dat zij op het specifieke accountantsgebied actief zijn en dit ook voor de toekomst niet voor ogen hebben; de breedheid van het door de studie afgedekte kennisterrein brengt mee, dat voor de afgestudeerde meer beroepen openstaan dan uitsluitend dat van accountant [3].

Tot dusverre heeft deze constatering niet geleid tot het verplicht stellen van praktijkervaring. De noodzaak is ook nog steeds problematisch. Schadelijke effecten van het ontbreken van deze verplichting lijken bij de structuur van de beroepsuitoefening in ons land vrijwel niet aanwezig; aan de vrij zware eisen die vooral in de laatste fase van de studie worden gesteld kan voorts nauwelijks worden voldaan wanneer de kandidaat voor het diploma niet een behoorlijk stuk praktische ervaring heeft opgedaan.

Hoewel dus de verplichte stage voor ons beroep bepaald geen brandend vraag-

stuk vormt, zijn er in EEG-verband ontwikkelingen gaande, die de volle aandacht verdienen en het zinvol maken de stageproblematiek aan de orde te stellen. Gedoeld wordt hier op het voorstel voor een achtste richtlijn zoals dat op 26 april 1978 werd aangeboden door de Europese Commissie aan de Raad van de Europese Gemeenschappen [4].

Dit voorstel sluit aan op de inmiddels door de Raad aanvaarde vierde richtlijn inzake de jaarrekening van kapitaalvennootschappen, op het voorstel voor een vijfde richtlijn met betrekking tot de structuur van de naamloze vennootschap en op het voorstel voor een zevende richtlijn betreffende de concernjaarrekening.

De achtste richtlijn beoogt de harmonisatie van de door de lid-staten te verlenen „erkenning van personen, belast met de wettelijke controle van kapitaalvennootschappen”. In de wandeling wordt deze ontwerp-richtlijn de „vakbekwaamheidsrichtlijn” genoemd. Hoewel het kerngedeelte van de richtlijn inderdaad betrekking heeft op het vereiste deskundigheidsniveau voor de bedoelde vervulling van de controlefunctie bevat het voorstel eveneens een aantal regels met betrekking tot de onafhankelijkheid. Deze vullen de meer specifieke bepalingen van de vijfde richtlijn (artt. 52, 53 en 54) aan, zodat - zo schrijft de Toelichting - „deze nu zijn gecompleteerd”.

Een belangrijk onderdeel van de vakbekwaamheidsvereisten vormt het voorschrift van een „tenminste drie jaar durende praktijkopleiding” (art. 5 lid 3, jo art. 4 lid 2), welk voorschrift na aanvaarding door de Raad ook in de Nederlandse wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen zal moeten worden opgenomen. Aan de modaliteiten van deze praktijkopleiding zal een groot deel van dit artikel zijn gewijd, waarbij zal blijken, dat de koppeling van „vakbekwaamheid” en „onafhankelijkheid” als voorwaarden voor erkenning vrij ernstige beperkingen oplegt aan de stagemogelijkheden en daarmee ingrijpende wijzigingen zou oproepen voor de in ons land gegroeide verhoudingen in de beroepsuitoefening.

Buitenlandse vereisten

Hieraan voorafgaande lijkt het wenselijk een overzicht in hoofdlijnen te geven van de stageverplichtingen zoals die bestaan in de andere landen van de Europese Gemeenschap en in de V.S. van Amerika. Er is van afgezien de stageregelingen in detail te beschrijven terwijl alleen de vermoedelijk meest gangbare situaties zullen worden aangegeven. De noodzaak daartoe deed zich tijdens de bestudering van het verzamelde materiaal al vrij snel gevoelen. In een aantal landen leven verschillende beroepsgroeperingen naast elkaar, met onderling afwijkende stagevereisten. Ook per beroepsorganisatie bezien zijn er echter nog verschillende wegen die naar Rome leiden: de duur van de stage kan afhankelijk zijn van de genoten vooropleiding; de stageperiode kan op verschillende manieren worden doorgemaakt; stages worden soms wel, soms ook niet getoetst in een examen. Voor de in de specifieke stageregelingen geïnteresseerde lezer kan worden verwezen naar de - bij het Nivra verkrijgbare - vrij omvangrijke documentatie die de laatste jaren ter beschikking is gekomen als resultaat van de arbeid van bi-laterale gespreksgroepen (liaison-committees), terwijl ook in de buitenlandse literatuur vergelijkende studies worden aangetroffen [5].

<i>Land</i>	<i>stage/praktijk- ervaring, in jaren</i>	<i>waarvan bij gekwalificeerd accountant, in jaren</i>
België	3	3
Denemarken	3	3
Duitsland	5	2
Ierland	5-7 ^{*)}	5-7
Italië	2 ^{**)}	2
Frankrijk	3	2
Luxemburg	3	2
Ver. Koninkrijk	5-6 ^{*)}	5-6
V.S.	1-3 ^{***)}	1-3

^{*)} Langer voor niet universitair gediplomeerden

^{**)} Alleen voor Ragionieri Professionalisti, die wensen te worden ingeschreven op de rol; niet vereist voor Dottori Commercialisti

^{***)} Variërend per staat

In het overzicht is ervan afgezien verschil te maken tussen de stage bij een aangewezen of erkend „maître de stage” en de verplichte praktijkervaring zonder meer.

Bij beschouwing van de in het buitenland ten deze bestaande regelingen kan men zich niet aan de indruk onttrekken, dat dit verschil vaak meer van formele dan van materiële aard is. In België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland wordt tussen de stagiaire en zijn werkgever een speciaal stagecontract gesloten; in deze landen bestaat ook een verplichting voor de stagemeeesters tot aanstelling en opleiding van stagiaires. Voorts is (al dan niet periodieke) rapportering aan de beroepsorganisatie of ander orgaan voorgeschreven. Hoewel in Duitsland de mogelijkheid aanwezig is dat van hogerhand directieven worden gegeven voor de training is daar tot dusverre geen gebruik van gemaakt. Het doorlopend toezicht op de uitvoering van de stageverplichting wordt in dat land - waarschijnlijk terecht - van minder belang geacht dan de toetsing van het eindresultaat, waarvoor het beroepsexamen is aangewezen.

Zoals uit het overzicht blijkt moet in de meeste landen de stage geheel of grotendeels worden doorgemaakt bij een gekwalificeerd accountant. Niet altijd behoeft dit een openbaar accountant te zijn. In Frankrijk bijvoorbeeld mag de stageperiode worden doorgemaakt bij een fonctionaris van het Ministerie van Financiën en Economische Zaken, belast met „le contrôle économique ou financier de l'Etat, des entreprises ou des organismes professionnels” [6].

In Duitsland geldt iets soortgelijks. De Wirtschaftsprüferordnung kent de mogelijkheid om - in plaats van een tweejarige werkzaamheid bij een Wirtschaftsprüfer, W. P. Gesellschaft etc. - zijn ervaring op te doen bij een „Prüfungsstelle eines Sparkassen- und Giroverbandes oder in einer überörtlichen Prüfungseinrichtung für öffentlichen Körperschaften, in denen ein Wirtschaftsprüfer tätig ist” [7].

De vrij grote afwijking in Duitsland tussen het totaal aantal jaren praktijkervaring (vijf jaar) en de jaren die bij een W.P. moeten zijn doorgebracht wordt veroorzaakt door de gekozen formule: vereist is een tenminste 5-jarige „praktische werkzaamheid in het bedrijfsleven”, waarvan vier jaar tenminste „als Prüfungstä-

tigheid abgeleistet sein müssen" (waarvan dan weer 2 jaar bij een Wirtschaftsprüfer) [8].

In het buitenland gaat de praktijkperiode meestal vooraf aan het examen, dat toelating geeft tot de beroepsorganisatie en daarmee - alweer meestal - tot de beroepsuitoefening. Er zijn uitzonderingen. Luxemburg kent geen specifiek accountantsexamen; na de noodzakelijke vooropleiding (economische studie) en 3 jaar praktijkervaring (waarvan 2 jaar bij een expert comptable) kan om erkenning worden gevraagd bij de bevoegde autoriteiten. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland lopen 3 tot 5 jaar van de „training under contract” gelijk op met de opeenvolgende examens, waarna toelating als lid van de beroepsorganisatie volgt. Voor het verkrijgen van „practice-rights” bestaat echter sinds enkele jaren de additionele eis van tenminste 2 jaar „approved post-qualification experience under the supervision of a member”. Ook een aantal staten in de Verenigde Staten kennen de eis, dat een deel van de praktijkervaring na het behalen van het diploma moet zijn verkregen. In Italië bestaat wel voor de Ragionieri een stage-eis van 2 jaar, waarna een examen volgt; van de Dottori Commercialisti wordt geen praktijkervaring geëist, hoewel zij - om lid te worden van de „ordine” - na hun doctoraal examen economie nog wel een apart staatsexamen moeten afleggen.

De voorschriften met betrekking tot de aard van de door een stagiaire te verrichten werkzaamheden zijn dooreengenomen vrij vaag. De Duitse regels zijn specifiek gericht op de Prüfungstätigkeit. In Denemarken moet de stagiaire de gelegenheid worden geboden om voldoende ervaring op te doen in boekhouden, accountantscontrole, organisatieadviezen en belastingen. In het Verenigd Koninkrijk bestaat met betrekking tot de postkwalificatie-ervaring een keuzemogelijkheid: vereist is ofwel een 3-jarige ervaring zonder enige beperking, ofwel een 2-jarige ervaring, maar dan moet tenminste 1½ jaar gelijktijdig of volgtijdelijk betrekking hebben op „accounting, auditing and taxation”. Overigens wordt opgemerkt dat de Board for the Accreditation of Authorised Principals (van het Engelse instituut) hierin een toezichthoudende taak heeft en zal moeten vaststellen of het type praktijk van een erkend stagemeester zodanig is, dat de student een adequate training kan krijgen [9].

In Frankrijk bestaat wel de eis, dat de stage in principe 32 uur per week moet worden gelopen, de stage-inhoud zelf blijft echter in het duister; de periodiek voorgeschreven samenkomsten van de stagiaire met zijn stagemeester hebben veelal een administratief karakter [6]. Er is niet veel fantasie voor nodig om vast te stellen dat het takenpakket van de stagiaires per land gezien grote verschillen zal vertonen, vooral veroorzaakt door de afwijkende aard van de beroepsuitoefening. Het zwaartepunt zal daardoor lang niet overal liggen in het opdoen van ervaring in de controlepraktijk. In een land als Italië is dit ook niet of nauwelijks mogelijk: de controlepraktijk is daar - op het nationale vlak - nog vrijwel niet van de grond gekomen. Frankrijk en België zijn in dit opzicht eveneens achterblijvers; de praktische opleiding wordt - weliswaar in mindere mate dan in Italië - ook daar gehinderd door het betrekkelijk geringe aantal kantoren dat zich in belangrijke mate met controlewerk bezighoudt. In Engeland en Duitsland zouden boekhoudwerk respectievelijk belastingzaken wel eens relatief veel aandacht kunnen krijgen. De mogelijke variatiebreedte in de praktische oefening lijkt niet gering en is met het volgende rijtje waarschijnlijk niet uitputtend opgesomd: accountantscontrole, boekhoudwerk, belastingzaken, organisatiepraktijk, trustactiviteiten,

juridisch werk, optreden als liquidateur/bewindvoerder.

Dat de techniek van de stagebegeleiding eveneens sterk zal variëren is onontkoombaar. Om met een Engelse auteur te spreken: „Work experience takes several forms. It is „sitting next to Nellie”; it is learning from mistakes; it is tackling new problems under guidance from a senior colleague or listening to a silver-haired senior partner, disseminating the accumulated wisdom of many years. In the last few years formal training has developed significantly . . . for in-house purposes through training sessions, designed to accelerate knowledge of firms standards and practices” 10).

De menging van on-the-job-training, stafbespreking van probleemgevallen en systematisch opgebouwde kantoorcursussen komt hierin duidelijk tot uitdrukking. Voeg daaraan toe, dat het vrijwel onmogelijk zal zijn de stagiaire in de praktijk kennis te laten maken met de typologie van een groot aantal typen bedrijven; met grote, zowel als met kleine organisaties; met niet alleen de controlerende, maar ook met de adviserende kant van het beroep - dan is duidelijk, dat een zekere uniformiteit in de bij te brengen praktijkervaring misschien wel nastrevenswaard is, maar nooit geheel zal worden bereikt.

Uit de buitenlandse literatuur blijkt overigens wel, dat het stagegebeuren niet kritiekloos wordt beleefd. Hoewel het principe en de wenselijkheid positief worden benaderd bestaan bedenkingen tegen de technische en inhoudelijke aspecten. Zo wordt o.a. gewezen op het ontbreken van evenwicht tussen de vraag naar stageplaatsen en het aanbod van stagemeesters [6]. Als oorzaken worden genoemd: de structuur van een kantoor (gering aantal leidinggevenden - geringe opvangcapaciteit), en de daar beschikbare werksoorten; anderzijds de grote heterogeniteit van het kennisniveau van de instappende stagiaires: slechts zelden kan hun meer dan eenvoudig werk worden toevertrouwd. Ook de beloning van de stagiaires speelt een rol: „les prétentions de rémunération des stagiaires débutants font parfois renoncer des maîtres de stage à accepter la direction de ce stage”, schrijft Clara. De mogelijkheid van misbruik bij grote vraag en beperkt aanbod lijkt niet uitgesloten, evenmin als concentratie van aanbod van werkrachten bij (erkende) stagemeesters.

Inhoudelijk wordt door de stagiaires geklaagd over onvoldoende werkprogrammering, over teveel eenvoudig en fragmentarisch werk zonder inzicht in het grotere geheel en onvoldoende contact met de vraagstukken waar men later als beroepsbeoefenaar mee zal worden geconfronteerd. Gemell signaleert in het Verenigd Koninkrijk gelijke problemen met betrekking tot de werkinhoud en suggereert uitwisseling van stagiaires tussen kantoren onderling en gebruikmaking van de simulatie (case study) als een doelmatig vervangingsmiddel voor werker-ervaring. Goede verwachtingen heeft hij tenslotte van de fijnere zeef, die de Board of Accreditation of Principals is gaan hanteren: „The Board critically reviews prospective principals by questionnaire and by interview, to ensure that acceptable levels of work experience and conditions are available from the prospective principal and his office” [10].

Wij laten het bij deze geluiden uit het buitenland. Onmiskenbaar wordt aan de voorgeschreven stage als voorwaarde voor de toelating tot de beroepsuitoefening veel waarde gehecht. Een bevredigende evaluatie van het stageproces in de verschillende landen ontbreekt en daarmee de mogelijkheid om tot onderlinge vergelijking en tot vergelijking met de Nederlandse situatie te geraken. Het subjek-

tieve oordeel op grond van persoonlijke indrukken en ervaringen moet dan onvermijdelijk de plaats innemen van de duidelijke feiten. Dat oordeel is dat de registeraccountant in vergelijking tot zijn buitenlandse collega's zeker niet minder geëquipeerd is om in de controlerende functie - wij brengen de beperking nu bewust aan - de eindverantwoordelijkheid te dragen, ook zonder dat in de wet of regels van de beroepsorganisatie een stagevoorschrift is opgenomen. Toch komt die stage er. Daarvoor gaan wij over naar de achtste richtlijn van de EEG.

De ontwerp-achtste richtlijn EEG

Op verzoek van de Europese Commissie ontwierp en publiceerde de Groupe d'Etudes des Experts Comptables de la CEE*) in 1972 een document, dat onder de naam „Profil Commun” de geschiedenis is ingegaan [11]. Het verzoek van de Europese Commissie hing destijds samen met de toen aan de gang zijnde pogingen om de vierde en de vijfde richtlijn ingevoerd te krijgen; zoals bekend is dit inmiddels voor de vierde richtlijn gelukt. Eveneens bekend mag worden verondersteld, dat deze laatste richtlijn vereist, dat in het algemeen de jaarrekeningen van naamloze en besloten vennootschappen (een uitzondering geldt o.a. voor de kleinere vennootschappen en onder bepaalde voorwaarden concerndochters) moeten worden gecontroleerd door een of meer personen die krachtens nationaal recht daartoe bevoegd zijn verklaard [12].

De noodzaak om in het nationale recht regels te doen opnemen ter waarborging van een hoog niveau van deskundigheid van de jaarrekeningcontroleurs was de commissie niet ontgaan, blijkende uit het centrale motief voor de achtste richtlijn: „alhoewel in sommige lid-staten de wettelijke controle op de jaarrekening van kapitaalvennootschappen aan hooggekwalificeerde deskundigen wordt toe vertrouwd, geldt zulks niet voor alle landen van de gemeenschap”. Waarna de oplossing wordt gegeven door te eisen „dat voor het uitoefenen van de wettelijke controle op de jaarrekening van kapitaalvennootschappen theoretische en praktische kennis van hoog peil moeten worden verlangd en dat de lid-staten slechts diegenen mogen erkennen die met goed gevolg een vakbekwaamheidsexamen hebben afgelegd, waarvoor als norm het niveau van een afgeronde universitaire vorming geldt”.

Het is misschien goed erop te wijzen, dat deze hele problematiek zich afspeelt in de sfeer van de harmonisatie van het vennootschapsrecht en - althans in directe zin - niets te maken heeft met de liberalisatie: de vrijheid van vestiging in een ander land, van dienstverlening over de grenzen heen en van de wederzijdse erkenning van diploma's e.d. Beoogd wordt uitsluitend een kwaliteitsnorm tot stand te brengen waaraan de autoriteiten van ieder land afzonderlijk dienen te toetsen of de beroepsbeoefenaren in hun eigen land daaraan beantwoorden.

In de tweede plaats: niet de toegang tot een bepaald beroep wordt geharmoniseerd, het gaat uitsluitend om de toegang tot een beperkt soort werkzaamheid: de wettelijke controle van de jaarrekening van kapitaalvennootschappen. Een controle die, weliswaar niet in ons land, maar in sommige andere lid-staten door beoefenaren van diverse onderscheiden beroepsgroepen wordt uitgeoefend.

*) De Europese studiegroep, gevormd door de vertegenwoordigers van de toonaangevende beroepsorganisaties van accountants in de 9 landen van de EEG, die adviserend optreedt t.o.v. de Gemeenschapsorganen.

Voor de toegang tot de desbetreffende beroepen kunnen uiteraard per land andere, hogere eisen gelden dan de minimum vereisten die nodig worden geoordeeld „ter bescherming van aandeelhouders en derden”, zoals in artikel 54 lid 3 (g) van Het Verdrag van Rome wordt beoogd.

In het Profil Commun van 1972 deed de Groupe d'Etudes een aantal voorstellen met betrekking tot het voor de Europese jaarrekeningcontroleur tenminste nodig geoordeelde kennispakket en het stagevereiste. Dit laatste was als volgt geformuleerd:

Praktijkervaring

15. Theoretische studie moet worden aangevuld met ervaring ter zake van de praktische toepassing daarvan. Het doel is twee voor een controleur essentiële eigenschappen te ontwikkelen nl.: kritisch-analytisch vermogen en oordeelkundig handelen.

De Groupe d'Etudes is van mening dat deze ervaring alleen verkregen kan worden onder leiding en toezicht van personen, die bevoegd zijn wettelijk voorgeschreven controles te verrichten.

16. Daarom wordt aanbevolen, dat een kandidaat voor het slotexamen gedurende drie jaren ervaring*) in de praktijk van het beroep moet hebben opgedaan, in het bijzonder op het vlak van het opstellen en controleren van jaarrekeningen. Twee van de drie jaren praktijkervaring zouden moeten zijn doorgebracht bij een beroepsgenoot, die bevoegd is tot het verrichten van wettelijk voorgeschreven controles.”

De Europese Commissie had in het denken over de liberalisatie- en harmonisatieproblematiek eerder op verscheidene momenten laten blijken, dat het hebben van praktijkervaring als een „normaal” bestanddeel van de toelatingseisen zou worden aangemerkt. Brussel ontwikkelde daarvoor in de loop der jaren een aantal verschillende formules, die met het verschijnen van de achtste richtlijn verder gevoegelijk vergeten kunnen worden.

Voor ons zijn primair van belang de artikelen 4 en 5, leden 3 en 4 van deze richtlijn. Deze volgen hierna:

Artikel 4 lid 1

Aan een natuurlijk persoon mag slechts een erkenning voor het verrichten van de in artikel 1 bedoelde werkzaamheden worden verleend, wanneer deze persoon na het niveau te hebben bereikt om tot de universiteit te worden toegelaten, al dan niet universitair, hoger onderwijs heeft genoten en met goed gevolg een door de Staat ingericht of erkend vakbekwaamheidsexamen heeft afgelegd, waarvan het niveau overeenkomt met een afgeronde universitaire of daaraan gelijkwaardige opleiding.

Artikel 4 lid 2

Dit examen, waarvan de algemene voorwaarden in artikel 5 worden beschreven, moet op een wijze die zich daartoe het beste leent, de garantie bieden dat de theoretische kennis van de vakgebieden die bij de controle van jaarrekeningen van

*) Op de studieconferentie van de U.E.C. in 1971 te Londen gehouden, was de meerderheid van de 20 discussiegroepen (455 beroepsgenoten van 24 Europese beroepsorganisaties) van mening dat praktijkervaring van essentiële betekenis is en dat drie jaren het minimum is om deze ervaring te verkrijgen.

nut zijn, van een goed gehalte is en bij de uitoefening van de controle ook in praktijk kan worden gebracht.

Artikel 5 lid 3

De in artikel 4 bedoelde toetsing van praktijkkennis geschiedt na afloop van een hoofdzakelijk op de wettelijke controle van de jaarrekening van vennootschappen afgestemde, ten minste drie jaar durende praktijkopleiding bij een beroepsbeoefenaar, aan wie krachtens de onderhavige richtlijn een erkenning is verleend.

Artikel 5 lid 4

In afwijking van het bepaalde in lid 3, kan een gedeelte van deze praktijkopleiding na het slagen voor het vakbekwaamheidsexamen worden gevolgd, doch in dat geval moeten de bevoegde instanties - alvorens een erkenning wordt verleend -, een verklaring afgeven dat de kandidaat de voor de uitoefening van zijn functie vereiste praktische vaardigheid bezit.

Naar de ervaring heeft geleerd is voorzichtigheid geboden met de officiële Nederlandse vertalingen van de van Brussel uitgaande stukken. Zo ook hier: in de Franse tekst (origineel) wordt in artikel 4 lid 2 niet gesproken van „de controle van jaarrekeningen” (documents comptables annuels), maar van „controle van financiële stukken” (documents comptables), hetgeen uiteraard een veel ruimer begrip is.

De hoofdregel is vervat in artikel 4: er is een examen, waarin wordt getoetst of de theoretische kennis van goed gehalte is en of deze in praktijk kan worden gebracht. De paragrafen 1 en 2 van artikel 5 (hier niet weergegeven) werken het kennispakket uit, waarna artikel 5 lid 3 de hoofdregel formuleert voor de stage: 3 jaar praktijkopleiding voorafgaande aan het examen. Artikel 5 lid 4 neemt dat enigszins terug: onder een bepaalde voorwaarde mag een deel van de praktijkopleiding na het slagen voor het examen worden gevolgd.

Een nadere analyse van met name artikel 5 is nodig om de problemen die voor Nederland zullen rijzen bij ongewijzigde invoering van deze bepalingen duidelijk te signaleren. De volgende elementen zijn te onderkennen:

- wanneer valt de stageperiode?
- bij wie moet de stage worden doorgemaakt?
- op welke werksoort moet de stage zijn afgestemd?
- hoe moet de stage worden georganiseerd?

Wij laten daarbij geheel onbesproken de bijzondere regelingen, die zijn getroffen voor degenen, die niet de studie op de in artikel 4 beschreven wijze hebben kunnen volgen - de zg. „promotion sociale”. Belangstellenden zij daarvoor verwezen naar artikel 6 van de ontworpen achtste richtlijn.

Wanneer valt de stageperiode?

Dat zagen wij reeds: in beginsel 3 jaar voorafgaande aan het examen (artikel 5 lid 3)^{*)}, met een beperkte ontsnappingsmogelijkheid voor een later vallende stage (artikel 5 lid 4).

*) Artikel 5 lid 3 spreekt van „toetsing van praktijkkennis (in het examen) na afloop van ... een tenminste drie jaar durende praktijkopleiding”. Dit laat weinig ruimte voor de plaatsing van de 3 jaarsperiode ver vóór „het examen”, bijvoorbeeld als beginnend assistent!

Volgens de Toelichting is de Commissie van oordeel, dat de tijd die zou mogen vallen ná het examen zo kort mogelijk zou moeten zijn om aan het examen niet het karakter van een op de eisen van het beroep afgestemd examen te ontnemen; de aanwijzing wordt gegeven, dat die periode eigenlijk nooit langer dan 2 jaar zou mogen zijn.

In geval van deze ontsnappingsclausule gebruik wordt gemaakt moeten de bevoegde instanties een speciale verklaring afgeven dat de kandidaat de vereiste praktische vaardigheid ex artikel 4 bezit; pas daarna volgt de „erkenning”. Hieruit blijkt dat in de toekomst voor de toelating tot de wettelijke controles het bezit van het accountantsdiploma alleen niet meer voldoende zal zijn; van geval tot geval zal moeten worden vastgesteld of ook aan de stage-eis is voldaan. Praktisch zou zich een situatie kunnen gaan ontwikkelen gelijk aan die in het Verenigd Koninkrijk, waar onderscheid wordt gemaakt tussen de leden van het Engelse instituut die een „practising certificate” hebben en alle anderen. Eerstbedoelde groep „ster-dragers” heeft dan voldaan aan de hiervoren reeds gereleveerde eis van 2 à 3 jaar post kwalificatie-ervaring. De toelating tot de statutory audit op basis van de Companies Act wordt door de Department of Trade van dit certificate afhankelijk gesteld. Het is hier niet de plaats om in te gaan op de juridische puzzels, die in Nederland zouden zijn op te lossen. Introductie in de GBR van een speciaal vereiste voor de registeraccountants, optredende als openbaar accountants (en dan nog alleen (?) voor een bepaalde categorie van werkzaamheid: controle van de jaarrekening van kapitaalvennootschappen!) ligt misschien het meest voor de hand.

Terugkerend naar de stage zelf komt de vraag op of het erg doelmatig is, dat het tijdstip waarop de praktijkopleiding moet worden genoten zo exact in de wetgeving of verordeningen wordt vastgelegd. Sociale en onderwijskundige overwegingen pleiten ervoor in dit opzicht een zo groot mogelijke mate van flexibiliteit te handhaven. Met name de thans uit artikel 5 lid 4 voortvloeiende eis, dat tenminste een deel van de stage vóór het examen moet vallen is in dit opzicht moeilijk aanvaardbaar. De angst, dat het examen louter een theoretische aangelegenheid zou worden lijkt overtrokken, gezien de aard van de te examineren vakken - waaronder uiteraard de leer van de accountantscontrole.

Onvoldoende wordt ook onderkend, dat de praktijkervaring die tijdens een verplichte stage wordt opgedaan elementen bevat, die zich nauwelijks voor toetsing in het examen lenen en naar alle waarschijnlijkheid het best tot gelding zullen komen in een zo laat mogelijke fase van de vorming tot volslagen controleur; het tijdvak ná het slagen voor het examen zou daar zelfs zeer geschikt voor zijn.

Maatschappelijk gesproken bevat de eis „stage tenminste gedeeltelijk voor het examen” eveneens een kwalijke kant. Degenen, die door omstandigheden niet aan deze eis hebben kunnen voldoen en later alsnog het vrije beroep in zouden willen gaan, kunnen er niet mee volstaan dan alsnog een stage van 3 jaar op de voorgeschreven wijze te volgen. Zij moeten het examen overdoen.

De Groupe d'Etudes heeft reeds in een eerder stadium getracht de Europese Commissie te wijzen op de noodzaak van stagevrijheid wat de termijn betreft. Tot dusverre zonder succes. Het lijkt geen twijfel dat ernaar gestreefd dient te worden het voorschrift van artikel 5 lid 4 om te buigen in die zin, dat het mogelijk wordt de stage volledig te lopen na het behalen van het examen.

Bij wie moet de stage worden doorgemaakt?

Artikel 5 lid 3 geeft dat als volgt aan: „... een tenminste drie jaar durende praktijkopleiding bij een beroepsbeoefenaar, aan wie krachtens de onderhavige richtlijn een erkenning is verleend”.

Primair dus de vraag wie degenen zijn aan wie een erkenning zal worden verleend. Met weglating van de thans minder relevante artikelen (o.a. de regeling van overgangssituaties) luidt het antwoord: erkend mogen worden al diegenen, die voldoen aan de vakbekwaamheidseisen van artikel 4 en die bovendien voldoen aan de eisen van artikel 3. In dit, tot dusverre buiten beschouwing gelaten, artikel 3 staat, dat „de erkenning slechts wordt verleend aan betrouwbare en onafhankelijke personen”. Dit laatste impliceert, dat als iemand om erkenning vraagt op voorhand dient te worden vastgesteld of hij wel onafhankelijk is - niet ten opzichte van de te controleren huishouding, maar in algemene zin. Deze bepaling doet sterk denken aan artikel 25 van de GBR op grond waarvan de openbare accountant geen functie mag vervullen, die de onpartijdigheid van zijn oordeel, dan wel zijn onafhankelijkheid in gevaar zou kunnen brengen.

De te onzent bestaande regeling is alleen reeds uit praktische overwegingen te prefereren. Het Brusselse voorstel vraagt om een onderzoek vooraf en in feite ook om voortgezet toezicht nadat de erkenning is verleend: de aanvaarding van elke nieuwe functie zou strikt genomen moeten worden gemeld. Het behoeft dan nog niet eens om een geheel anders gerichte functie te gaan - het kan ook gaan om de combinatie van functies binnen de eigenlijke beroepswerkzaamheid: het verrichten van controletaken naast het bijhouden van boekhoudingen, het doen van belastingaangiften, belastingadvieswerk, organisatie-adviezen etc. De vraag waar de onafhankelijkheid ophoudt te bestaan moet door de lid-staten zelf worden beantwoord: „de lid-staten stellen vast wat als onverenigbaar geldt” (Toelichting artikel 3), hetgeen in het internationaal verkeer zeker problemen gaat oproepen omdat de onafhankelijkheidscriteria per land verschillen.

Op verschillende gronden zullen er dan ook pogingen moeten worden ondernomen de „entree”-bepaling van artikel 3 gewijzigd te krijgen en de incompatibiliteit in algemene zin niet als voorwaarde voor de *erkenning* doch uitsluitend als voorwaarde voor het *optreden* als jaarrekeningcontroleur gesteld te krijgen.

Zoals de redactie thans luidt, is de consequentie voor het stagevereiste duidelijk: alleen de openbare accountant zal als stagemeeester kunnen optreden. Interne accountants, accountants in dienst van de overheid, registeraccountants in financieel-administratieve functie kunnen dat niet. Waar het in het kader van de richtlijn primair gaat om het opdoen van controle-ervaring kan de uitsluiting van laatstgenoemde categorie als rationeel worden ervaren. Dit geldt echter niet voor interne en overheidsaccountantsdiensten. Buitenlandse collega's wijzen in dit verband eveneens op de zich in hun land aftekenende ontwikkelingen. Hiervoren werden reeds de in Duitsland en Frankrijk bestaande mogelijkheden om de stage door te maken bij de overheid, bij spaarbanken e.d. - mits onder toezicht van een gekwalificeerd accountant - gememoreerd. Ook in Engeland lijkt het optreden van gedifferentieerde interne controle-organen van groeiende betekenis te zijn.

Afbuiging van de eis, dat de stagemeeester „erkend” (= onafhankelijk) moet zijn zou daarvoor nodig zijn: voldoende zou moeten zijn, dat hij „deskundig” is, d.w.z. beantwoordt aan de eisen van artikel 4. Ook dat biedt echter geen volledige oplossing. Dat wordt duidelijk wanneer wij de volgende vraag gaan beantwoorden.

Op welke werksoort moet de stage zijn afgestemd?

Citeren wij opnieuw de relevante passage uit artikel 5 lid 3: „de stage moet hoofdzakelijk op de wettelijke controle van jaarrekeningen van vennootschappen zijn afgestemd”.

Het is duidelijk: wederom zal alleen de externe accountant de stagiaire in staat kunnen stellen ervaring op te doen op het voorgeschreven terrein. En dan nog niet eens alle openbare accountants: zij, die zich bijv. voornamelijk bezighouden met de controle van de zg. kleine vennootschappen (die op grond van de bepalingen van de vierde richtlijn niet aan controleplicht zijn onderworpen) of met de controle van andere privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen dan kapitaalvennootschappen (coöperaties, stichtingen e.d.) kunnen evenmin het vereiste werkterrein bieden. Voorts moet worden gedacht aan vaak belangrijke controle objecten als bankiers firma's, onderlinge verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen e.d., die evenmin binnen de definitie vallen. Men hoeft niet te denken, dat dit alleen een probleem zou vormen voor de kleinere accountantskantoren; ook bij de grotere kantoren vallen tal van werkzaamheden als mogelijk oefenterrein uit; met name bij de kleinere vestigingen van deze kantoren zal het probleem identiek zijn.

De vierde richtlijn zelf roept in dit verband nog een ander probleem op: voortvloeiend op de bepalingen van de zevende (concern) richtlijn kunnen de in de consolidatie betrokken deelnemingen - ongeacht grootte en rechtsvorm - zijn vrijgesteld van de controleplicht [13]; letterlijk gezien betekent een mandaat bij deze deelnemingen geen opdracht tot „wettelijke controle”.

Enige ontspanningsmogelijkheid biedt het woord „hoofdzakelijk”; het is, zo zegt de Toelichting, „niet realistisch te verlangen, dat men drie jaar lang uitsluitend wettelijke controle moet hebben verricht, terwijl de beroepsbeoefenaren daaraan zelf maar een deel van het jaar een volledige dagtaak hebben”. Of dit veel soelaas zal bieden mag echter worden betwijfeld. Opvallend is de sterk juridische benadering van de Commissie. Na te hebben vastgesteld, dat het stageterrein ruimer wordt getrokken dan dat van „kapitaal”-vennootschappen - er zijn lid-staten, die ook andere vennootschapsvormen onder de verplichte controle hebben gebracht - volgt de opmerking, dat men inderdaad bewust alleen aan „vennootschappen” heeft willen denken en niet aan „wettelijke controle” op bijvoorbeeld allerhande instellingen, coöperaties, hospitalen, enz. die niet in de vorm van een vennootschap werden opgericht”. Motief: men kan daar niet de kennis opdoen die voor het uitoefenen van de controle op de jaarrekening „onontbeerlijk is en die de kandidaten volledig moeten beheersen”.

Een betere demonstratie van legalistisch denken en van onbegrip voor het wesen van de accountantscontrole is nauwelijks denkbaar.

Ervan uitgaande, dat ernaar te streven is de in Nederland gegroeide verhoudingen zoveel mogelijk in stand te laten zou een verandering van de formule ook hier moeten worden bewerkstelligd. De meest extreme vorm zou zijn om uitsluitend te vereisen, dat de werkzaamheid van de stagiaire „hoofdzakelijk op de controle van financiële verantwoordingen” zou moeten zijn toegespitst. Achtereenvolgens zou een verdergaande inperking kunnen worden gevonden door te spreken van „controle van jaarrekeningen”, „controle van jaarrekeningen, die op grond van wettelijke voorschriften tot stand komen” en tenslotte van „controle van jaarrekeningen, die aan een wettelijke controle zijn onderworpen”.

Waarschijnlijk neemt alleen de meest ruime formule alle voor de verschillende groeperingen van registeraccountants optredende bezwaren weg. Zij schept ook met name de ruimte om als stagemeester te mogen optreden voor die interne accountants, die van mening zijn dat hun taak primair in de „information audit” ligt en niet in de controle van de jaarrekening. Hoewel niet te ontkennen valt, dat ook in ons land door de ontwikkeling van de wetgeving op het gebied van de verslaggeving de formele aspecten van de accountantscontrole van jaarrekeningen een steeds grotere rol gaan spelen, is het de vraag of juist daaraan in de stageperiode zoveel bijzondere aandacht zou moeten worden gegeven. Het accountantsexamen lijkt een voldoende middel om de kennis daarvan te onderzoeken.

Hoe moet de stage worden georganiseerd?

De achtste richtlijn zegt daarover niet erg veel. Als de stage aan het examen voorafgaat wordt de opgedane praktijkkennis in het examen getoetst. De toetsingstechniek wordt in het midden gelaten, alhoewel bij sommige collega's in het buitenland een uitgesproken verlangen bestaat dit nader te preciseren door voor te schrijven, dat het examen zowel een schriftelijk als mondeling deel moet bevatten. Valt de stage (ten dele) na het examen dan moet de „bevoegde instantie” van iedere lid staat een soort certificaat van praktische bekwaamheid afgeven. Een regelrecht „examen” wordt dan niet verlangd; men zou kunnen denken aan een colloquium.

Interessant is nog wel vast te stellen, dat de tekst niet spreekt van een driejarige praktijk„ervaring”. Er is sprake van praktijk„opleiding”, hetgeen zou kunnen wijzen op een actieve begeleiding van de stagiaire. Of het inderdaad de bedoeling is om een formele d.w.z. onder controle te houden, stageperiode te introduceren is niet duidelijk. Veel eenvoudiger is uiteraard, dat wordt volstaan met een verklaring van de werkgever(s), dat de betrokkene op de voorgeschreven wijze in de praktijk is werkzaam geweest.

Hoewel is aangegeven, dat de werkzaamheden bij een beroepsbeoefenaar - als individu - moeten plaatsvinden, zal dit niet al te eng moeten worden geïnterpreteerd, gelet op de groeiende tendens om de praktijkopleiding binnen de kantoren meer te centraliseren.

De wijze waarop een en ander te zijner tijd in ons land zal moeten functioneren met inbegrip van de invoering van een officieel Praktijkbureau zal nog wel onderwerp van studie moeten zijn, vooral omdat gerichte ervaring met het stagefenomeen ontbreekt.

Slotopmerking met betrekking tot de stageverplichting

De ontworpen achtste richtlijn kan een belangrijke bijdrage leveren tot een verbetering van het niveau van de accountant controleurs in Europa. Dat de stageverplichting bij deze gelegenheid er ook in Nederland komt is een begrijpelijke en onontkoombare zaak, gezien het belang dat daaraan in het buitenland allereerst wordt gehecht. Vanuit de buitenlandse optiek wordt het ontbreken van de stage-eis in Nederland als een deficiëntie aangemerkt, al erkent men volmondig dat de studie lang en moeilijk is en mede geënt is op de praktijk van alle dag. Zo bezien kan het worden toegejuicht indien dit negatieve aspect in de beoorde-

ling door anderen van ons beroepsniveau wordt weggenomen. Er dreigt echter het reële gevaar dat met deze richtlijn voor ons land over het doel wordt heen- geschoten en gegroeide verhoudingen zonder noodzaak worden ontworcht.

In artikel 5 lid 1 wordt voor het onderdeel „theoretische kennis” volstaan met de opsomming van de te bestuderen vakgebieden. In de Toelichting wordt daar van een nadere aanduiding in grote lijnen gegeven; deze is echter onverbindend. Aanwijzingen omtrent omvang en diepgang van de leerstof zijn in de richtlijn zelf niet te vinden; alleen de eindtermen zijn vastgelegd door te eisen dat het vakbe- kwaamheidsexamen van universitair niveau moet zijn. Het stagevereiste staat daarmee in duidelijke tegenstelling. Onze analyse laat zien, dat de op het eerste oog vrij eenvoudige stageformule in werkelijkheid een zeer gedetailleerde inhoud heeft: duur, moment waarop, toegelaten stagemeesters, aard van de werkzaam- heden, soort ondernemingen. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat de Commissie zich noodgedwongen uiterst sober heeft moeten uitlaten over de inhoudelijke kant van een moeilijk grijpbare vakstudie, maar met een overmaat aan precisie heeft gezocht naar de formulering van een stage, die als verschijnsel ook bij andere beroepen niet onbekend is.

Daarmee lijkt de zaak echter wel uit balans te zijn geraakt, en is voor het Ne- derlandse beroep een cumulatie van vereisten ontstaan die onnodig frustrerend werkt voor tevelen. De nauwe grenzen, getrokken voor de stagemogelijkheden betekenen een ernstige beperking in de keuzevrijheid van studerenden en een mogelijke ontregeling van de capaciteit aan mankracht van accountantskantoren en van interne en overheidsaccountantsdiensten. Omgekeerd moet worden ge- vreesd, dat de openbare accountantskantoren onvoldoende opvangmogelijkheid zullen hebben voor de te verwachten grote toename van het aantal stagiaires, die zich tot hen zullen (willen) richten.

Mede gegeven de wijze waarop in de richtlijn de zg. verkregen rechten worden gehonoreerd (met name artikel 7 van de richtlijn, hier verder onbesproken ge- bleven), mag oprechte twijfel bestaan of er bij invoering van de achtste richtlijn werkelijk binnen een redelijk aantal jaren sprake zal kunnen zijn van een verge- lijkbaar niveau van beroepsuitoefening in de 9 EEG-landen. De noodzaak voldoende controleurs te vinden voor de vele vennootschappen, die onder de werking van de vierde richtlijn controleplichtig worden, maakt ongetwijfeld in een aantal landen, waar vrije controles tot dusverre ontbraken, een soepele pragmatische aanpak noodzakelijk. Hoewel dit met bezorgdheid kan worden gadeslagen zal deze aanpak in het belang van een uiteindelijke harmonisatie niet moeten wor- den afgeremd.

Niet aanvaard behoeft echter te worden, dat door de geschetste stringente sta- ge-vereisten het Nederlandse accountantsberoep in een (te) nauw keurslijf wordt geperst, zonder dat dit wezenlijk bijdraagt tot een verbetering van de kwaliteit van het fungeren van het beroep, waarvan het niveau door vele buitenlanders als hoog wordt aangeslagen [14].

Bijzondere vereisten voor de toelating tot de beroepsuitoefening

Behalve opleidings en praktijkvereisten wordt in de meeste landen nog een aan- tal bijzondere eisen gesteld aan de toekomstige beroepsgenoot. Deze betreffen o.a. de leeftijd, het bezit van burgerrechten, financiële goedheid, het gedrag, de nationaliteit e.d.

In oktober 1977 werd ter zake van deze vereisten een vragenlijst toegezonden aan de toonaangevende beroepsorganisaties van de acht andere lid staten van de EEG. De vragen en de daarop gegeven antwoorden zijn in een aparte bijlage opgenomen. Commentaar daarop lijkt overbodig.

Bijzondere vereisten voor de toelating tot de beroepsuitoefening

	<i>België</i>	<i>Dene- marken</i>	<i>Duits- land</i>	<i>Ierland</i>	<i>Italië</i>	<i>Frank- rijk</i>	<i>I.u- xem- burg</i>	<i>Ver. Konink- rijk</i>
1. a. Dient een kandidaat aan te tonen, dat hij volledige burgerlijke en politieke rechten bezit?	ja	neen	ja	neen	ja	ja	ja	neen
b. Moet een kandidaat be noemd kunnen worden in een openbaar ambt in uw land?	neen	neen	ja	neen	ja	ja	neen	neen
2. Dient een kandidaat dusdanige lichamelijke en geestelijke vermogens te bezitten dat hij in staat geacht kan worden zijn beroep uit te oefenen?	ja	neen	ja	ja	ja	neen	ja	ja
3. a. Dient een kandidaat aan te tonen dat hij in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen?	neen	neen	ja	neen	neen	neen	neen	neen
b. Dient een kandidaat aan te tonen dat hij niet failliet is verklaard en dat hij, wanneer dit wél het geval is geweest, later gerehabiliteerd is?	ja	ja	ja	neen	ja	ja	ja	ja
c. Dient een kandidaat vrijelijk over zijn vermogen te kunnen beschikken (niet onder curatele te staan)?	ja	ja	ja	neen	ja	ja	neen	neen
4. a. Dient een kandidaat referenties te verschaffen ten aanzien van zijn gedrag en reputatie?	ja	neen	ja	ja	ja	ja	neen	ja
b. Dient een kandidaat aan te tonen of te verklaren dat hij een blanco strafregister heeft (geen vergrijpen tegen het strafrecht)?	ja	ja	ja	neen	ja	ja	ja	neen

Bijzondere vereisten voor de toelating tot de beroepsuitoefening (vervolg)

	België	Dene- marken	Duits- land	Ierland	Italië	Frank- rijk	Lu- xem- burg	Ver. Konink- rijk
5. a. Is er een minimumleeftijd voor toelating tot het beroep? Zo ja, welke?	ja 25 jr	ja 25 jr	neen —	ja 17 jr	neen —	ja 25 jr	neen —	ja 17 jr
b. Is er een maximumleeftijd? Zo ja, welke?	ja 65 jr	neen —	neen —	neen —	neen —	neen —	neen —	neen —
6. Dient een kandidaat de nationaliteit van uw land te bezitten?	ja	neen ^{*)}	neen ^{**)}	neen	ja	ja	neen	neen
Worden er op bepaalde voorwaarden ook buitenlanders toegelaten?	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
7. Dient een kandidaat bij toelating een eed o.d. af te leggen?	ja	ja	ja	neen	neen	ja	neen	neen
8. Bestaan er nog andere speciale vereisten in uw land? Welke?		beroeps- aan- sprakelijk- heids- verzeke- ring (ten- minste Dkr 100.000)	beroeps- aan- sprakelijk- heids- verzeke- ring (ten- minste DM 500.000)					

^{*)} alleen niet nodig voor EEG landen

^{**)} alleen niet nodig voor EEG landen; reciprociteitseis bij andere landen

Literatuurverwijzing

1. H. J. Neeleman: De nieuwe structuur van de Nivra opleiding; MAB juni 1978, blz. 272/273
2. „De Accountant” januari 1971, blz. 185: Voorlopig ontwerp voor herstructurering van de opleiding tot registeraccountant
3. J. A. Burggraaff: Voortgaande specialisatie/differentiatie binnen de accountantsopleiding; MAB april 1978, blz. 162
4. Gepubliceerd in „De Accountant” juli/augustus 1978, blz. 651 e.v.
5. o.a. Jean Clara: La formation pratique et professionnelle de l'Expert Comptable en France; Journal UEC nr. 1, 1975
Jean Noël Quidet: La formation de l'expert comptable en Europe; l'Expert Comptable de Demain, maart/april 1977
Michael Lafferty: Accountancy Education in Europe; Accountancy december 1975
6. Jean Clara: zie 5
7. Wirtschaftsprüferordnung, par. 9 (5)
8. Wirtschaftsprüferordnung, par. 8 (1)
Voorts: Ass. Walter Rogowsky: Die praktische Berufsausbildung zum deutschen Wirtschaftsprüfer, Journal UEC nr. 2, 1975
9. Requirements for qualification as a chartered accountant or as a certified accountant in the United Kingdom and the Republic of Ireland, page 10: publikatie van The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (1977)
10. J. H. F. Gemmill, CA: Work experience: need for systematic approach; The Accountant July 1st, 1976
11. Profil Commun: Wettelijk voorgeschreven controle van jaarrekeningen van vennootschappen: de basis voorwaarden voor het uitoefenen van deze werkzaamheid; De Accountant, oktober 1973, blz. 73 e.v.
12. Artikelen 51 en 57, vierde richtlijn
13. Artikel 57, vierde richtlijn
14. o.a. Michael Lafferty: Accountancy Education in Europe; Accountancy december 1975